

SHEKSPIRNING “QIYIQ QIZNING QUYILISHI” KOMEDIYASIDA YUMOR

Siddiqova Osiyo Normurod qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti:

E-pochta: osiyosiddiqova@gmail.com

ORCID: 0009-0008-8277-1349

Annotatsiya. Ushbu maqola buyuk dramaturg Uilyam Shekspirning “Qiyiq qizning quyilishi” komediyasi xususidagi tadqiqot hisoblanadi. Unda ijodkorning komik mahorati, yumor elementlarini personajlari orqali qay darajada yoritish olishi atroflicha o‘rganilgan. Asar markazidagi qahramonlar: Petrushcho, Katarina, Lyuchensiyo, Byankalarning sevgi-muhabbatlari va ular tushgan kulgili vaziyatlar tahlil qilinadi. Asarda Petrushcho komiklikni kuchaytiruvchi xarakter qilib berilgan. Bundan tashqari uning xizmatkorlari ham komediyadagiyumorni boyitadi. Qizlar otasi Baptista esa bundan mustasni. Asarda ota komiklik elementlarini yopuvchi shaxs sifatida kiritilgan. Shekspir asarlaridagi komiks ham, xarakter ham, yo‘nalishi bo‘yicha juda xilma-xildir. Uning komediyalarida siz komediyaning ko‘plab turlarini ko‘rishingiz mumkin. Bular turli nozik kulgilardan iborat bo‘lib, ba‘zan bizning didimiz uchun qo‘pol bo‘lib ko‘rinishi mumkin. Lekin bu bilan Shekspir asarlari o‘z qiymatini yo‘qotmagan. Shekspir yaratgan asarlarda hazil-mutoyibalarning roli juda katta. Uning komediyalarining syujeti doimo qiziqarli va go‘zal bo‘lib, ular turli sarguzastliklar, baxtsiz hodisalar, ba‘zan tushunmovchiliklar, shuningdek, tasodiflarga to‘la. Ular asosida taqdiri-azal g‘oyasi yotadi. Ularda hayotning cheksiz kengligi va uyg‘onish davri odamlariga xos bo‘lgan hamma narsani oldindan ko‘rish va hisobga olishning iloji yo‘qligi hisi ifodalangan. Bundan tashqari Shekspir komediyasining asosiy syujetida tabiiy hayotning ustuvorligi ham inobatga olingan.

Tayanch so‘zlar: komediya, yumor, komik xarakter, personaj, kulgili vaziyat, kulgili holat

Annotation. This article is a study on the comedy “The Taming of the Shrew” by the great playwright William Shakespeare. It explores the extent to which a creator's comic skill can brighten elements of humor through his characters in detail. The heroes in the center of the work are analyzed: Petrushcho, Katarina, Lucchio, the Love-Loves of the Bianca and the funny situations in which they fell. In the work, Petrushcho is given as a comic-enhancing character. In addition, his servants also enrich the comedian. The girls' father, Baptista, is exceptional. In the work, the father is introduced as a person who closes the elements of comic. Both comic and character in Shakespeare's works are very diverse in their direction. In his comedies, you can see many types of comedy. These consist of various subtle laughs and can sometimes seem rude to our taste. But with this, Shakespeare's works did not lose their value. The role of humorists in Shakespeare's works is enormous. The plot of his comedies is always interesting and beautiful, they are full of various adventures, accidents, sometimes misunderstandings, as well as coincidences. On their basis lies the idea of fate-pain. They expressed the infinite breadth of life and the feeling that it was impossible to foresee and take into account everything that was characteristic of people of the Renaissance. In addition, the priority of natural life is also taken into account in the main plot of Shakespeare's comedy.

Key words: comedy, humor, comic character, character, funny situation, funny situation.

Аннотация. Эта статья представляет собой исследование комедии великого драматурга Уильяма Шекспира “Украшения стрептовой”. В нем подробно исследуется комическое мастерство создателя, степень, в которой он может пролить свет на элементы юмора через своих персонажей. Анализируются любовные отношения героев в центре произведения: Петруччо, Катарина, люченсии, Бьянки и комические ситуации, в которые они попадают. В пьесе Петруччо представлен как персонаж, усиливающий комичность. Кроме того, его слуги также обогащают юмор в комедии. За исключением отца девочек, баптисты. В пьесе отец представлен как фигура, закрывающая элементы комикса. Комикс в произведениях Шекспира очень разнообразен как по характеру, так и по направлению. В его комедиях можно увидеть много видов комедии. Они состоят из различных тонких Смехов, которые иногда могут показаться грубыми на наш вкус. Но при этом произведения Шекспира не потеряли своей ценности. Роль юмора в произведениях Шекспира огромна. Сюжет его комедий всегда интересен и красив, они полны различных приключений, случайностей, иногда недоразумений, а также совпадений. В их основе лежит идея судьбы-азала. В них выражалось ощущение безграничной широты жизни и невозможности предвидеть и учитывать все, что было свойственно людям эпохи Возрождения. Кроме того, в главном сюжете шекспировской комедии также учитывается приоритет естественной жизни.

Ключевые слова: комедия, юмор, комический персонаж, персонаж, комическая ситуация.

Kirish. Hozirgi jahon adabiyotshunosligida, G‘arb titani hisoblangan buyuk fenomen - Uilyam Shekspirning, asosan, tragediyalari tadqiqotiga katta ahamiyat berilgan. O‘zbek adabiyotida, uning

komediyalari xususida tadqiqotlarni deyarli uchratmaymiz. Bizning tadqiqotimiz ayni shu masalaga bag'ishlangan bo'lib, uning komediyalari bilan ishlangan. Shekspir ko'p qirrali ijodkor bo'lib, buyuk komediograf bo'lishi jihatidan ham jahon miqyosida eng sara yozuvchilar qatorida alohida o'rin egallaydi. Antik dramaturglari Esxil, Sofokl, Evripid, Aristofan, Plavtlar tragik yoki komediograf bo'lganlar. Antik adabiyot va Shekspirgacha bo'lgan Yevropa adabiyoti tarixida ikki turli dramatik talantning bir shaxsda mujassamlanganini uchratmaymiz. Ammo "Shekspirning ham buyuk tragik, ham mohir komediograf ekanligini zamondoshlari ham e'tirof etganlar"[1.58]. Uning komediyalaridagi qahramonlar ko'pincha oddiy xalq vakillaridan tortib, ingliz aristokratlarigacha qalamga olingan. Shuningdek, ularda sodir bo'ladigan voqealar ham aristokratlar qasrida bo'lib o'tadi va personajlar ham hazil – mutoyibaga boy, chuqur ma'noli suhbatlar ustasi, nozik didli kishilardan tashkil topgan. Bundan tashqari, bu asarlardagi optimistik kayfiyat, quvnoqlik, sog'lom kulgiga boyligi bilan ham ajralib turadi. Yana shuni ham aytib o'tish joizki, uning asarlari biri ikkinchisiga o'xshamas, mazmuni o'zgaruvchan, poetik jihatdan turlicha hisoblanadi. Olimlarning e'tirof etishicha, uning ilk davrda yozgan komediyalari "Shekspirgacha yaratilganlaridan askiya, aql o'tkirligi, quvnoqlik, nafis ranglari, o'ziga xos nazokati bilan ajralib turadi"[1.58]. "Engels K.Marksga yozgan maktubida "Merry Wives"ning ("Vindzoriyalik hazilkashlar") faqat birinchi ko'rinishidagina butun nemis adabiyotidan ko'ra ko'proq hayot va harakat bor, faqat birgina Lans o'zining Qisqichbaqa ismli kuchugi bilan ("Veronalik ikki yigit"da – F.S.) butun nemis komediyalarining birlashmasidan yuqori turadi"[2.363] deyilgan.

Shekspir komediyalaridagi har bir yosh qahramon sofdil, olijanob va chin inson sifatida tasvirlangan. Ayniqsa, asarlardagi qahramonlar ichida, yosh aristokratlar xalqning eng yaxshi xususiyatlarini o'ziga xos nazokat, topqirlik va bilimdonlik bilan boyitgan. Ular Shekspir fantaziyasi orqali dunyoga kelgan xalq ichidagi ideal insonlardir. Mazkur qahramonlarning xati – harakatlari, yashab turgan muhitlari romantikaga boy holatda tasvirlangan bo'lsada, ular harakatchan, o'z baxti uchun kurashuvchan haqiqiy shaxslar sifatida ifodalangan. Yozuvchi komediyalarida, turli – tuman personajlarni yaratish mahorati bo'yicha, boshqa ijodkorlarga nisbatan ijobiy jihatlarni ko'proq yoritadi. Ko'pgina komediograflar o'z asarlari orqali jamiyatdagi mavjud kishilarning salbiy xarakterlarini ochishga qaratilgan komediyalar yaratishsa, Shekspir buni o'zgacha ruhda aks ettiradi. Olima Fozila Sulaymonovanning ta'rificha "Shekspir ijobiy xarakterlar komediyasini yaratadi, u eng yaxshi ishlar (hatto muhabbat) va eng ijobiy insonlarning ham kulgili tomonlarini ustalik bilan topa oladi"[1.60]. Shekspir komediyalarida turli personajlari aholining yuqori tabaqasi hisoblangan dvoryanlardan tarkib topgan bo'lishi tasodifiy hodisa emas, "Inson shaxsi har taraflama kamolotga erishishi uchun kundalik hayotining turli-tuman prozaik tomonlaridan ozod bo'lishi, madaniyatga erishish uchun ma'lum imkoniyatga ega bo'lishi kerak"[1.59]. Bunday imkoniyatlarga esa, faqatgina, aristokrat vakillarigina ega edilar. Ammo, bunday xususiyat uning hamma komediyalariga birdek mos keladi deb ham bo'lmaydi.

Muammoning o'rganilish darajasi: "Qiyiq qizning quyilishi" komediyasidagi yumor elementlari, personajlarning komik xarakteri, syujet davomida yuzaga kelgan komik vaziyat va holatlar o'rganildi.

Tadqiqot usullari: Mazkur tadqiqotimiz mobaynida "Qiyiq qizning quyilishi" komediyasini o'rganish uchun analitik, struktural, qiyosiy-tipologik, qiyosiy-tarixiy, biografik, germenefitik (*talqin*[3.209] kabi metodlardan foydalandik.

Asosiy qism. Uilyam Shekspirning "Qaysarning bo'ysundirilishi" asarida nikoh, pul va gender tenglik haqida mulohazalar yuritiladi. Italiyaning Paduya shahridagi eng badavlat kishilardan biri Minola Baptistaning ikki qizi bor: yumshoq xulqli Byanka va qizg'in Katarina. Ko'p erkaklar Byankaning go'zalligi, xushfe'lligi va undan ham a'losi sepiga beriladigan boyliklari tufayli unga uylanishni xohlashadi. Ammo, hech bir erkak Katarinaga, uning Byankanikidan-da, katta miqdordagi sepiga qaramay, "o'tkir" xulq-atvori tufayli uylanishni xohlamaydi. Asar syujetini harakatga keltiruvchi voqea, Baptista Katarina turmushga chiqmaguncha, Byankaning turmush qurishiga to'sqinlik qilishidan boshlanadi. Baptistaning bunday qarori bir qator tartibsizlikni keltirib chiqaradi. Paduyadagi hech kim Katarinaga uylanishni xohlamaydi, chunki u o'zini jamiyatning boshqa yosh ayollari kabi muloyim tutmaydi. Bunga yechim, Petrushcho qiyofasida keladi, u Paduyaga boy xotinga uylanib, o'z boyliklarini ko'paytirish maqsadida kelgan. Komediya asosiy ziddiyat, Petrushchoning Katarinani bo'ysundirishi va uni shaddod, qaysardan ideal xotinga aylantirishga urinishidadir. U Katarinaning ustidan o'z hukmronligini o'rnatishga intiladi, chunki uning nazdida xotinlar itoatkor bo'lishlari va erlariga to'liq bo'ysunishlari kerak. Natijada, asarda jamiyatda erkak yoki ayolni oiladagi roli qanday bo'lishi kerak degan savol tug'iladi? Ko'plab Shekspirshunos olimlar ayni shu asardagi mazkur savolni, jumladan, Katarinaning oxirgi patriarxal ruhdagi

so'zlarini turli izohlashgan. Bularning barchasi Shekspir yashagan davrga borib taqaladi. Uning ayollar itoatkorligi haqidagi qarashlarini chuqur o'rganganimizda, asl ko'ringandan o'zgacha ekanini bilib olamiz. Olima Fozila Sulaymonova aytganidek, "itoatkorlik – qul qilish, uning ustidan hukmron bo'lish emas, balki oilada o'sha davr sharoitiga ko'ra tartib, garmoniya o'rnatishdir"[1.68]. Qahramonimiz Petrucho ham Katarinani qul qilib olmoqchi emas, uning niyati boshqa, uning qaysarligini qaysarlik bilan yengib, haqiqiy baxtga erishish niyatida. Shuningdek, Petrucho va Katarina o'rtasidagi turmush qurishdan oldingi va keyingi bir nechta og'zaki nizolar muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi, ularning ayni mana shu dahanaki janglarida, bir – birini to'ldiruvchi ekanligini va bir – biriga mos kela olishini anglaymiz.

Asarning bosh qahramoni Katarina qo'pol va o'tkir tilli sifatlari bilan mashhurdir. U har doim atrofidagi erkaklarni haqorat qiladi va kamsitadi. Katarina g'azablenganda ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi, bu vaqtda kimga g'azablansa, unga jismonan hujum qilishi ham mumkin. Komediya boshqa personajlarning aksariyati Katarinaning bunday qo'pol tabiatidan norozi bo'ladilar. Uning bu holatini o'z baxtsizligidan kelib chiqqan deb o'ylash mumkin. U e'tiborsiz va umidsiz bo'lgani uchun o'zini shunday tutadi. Qahramonimizning baxtsizlik sabablari bisyor. Birinchidan, u otasining o'zidan keyingi singlisiga bo'lgan munosabatiga hasad qiladi. Ikkinchidan o'jar xarakteri sababdan hech qachon erga tegolmayman deb o'ylaydi. Katarinaning bunday fikrga kelishi, atrofidagi erkaklarning unga bo'lgan munosabatidan kelib chiqqan. Muxtasar qilib aytganda, Katarina atrofini o'rab turgan olamda, o'zini keraksiz deb his qiladi. O'zining aql-zakovati va mustaqil fikrga egaligi tufayli "yuvosh qiz" rolini o'ynashni istamaydi. U otasiga bo'ysunishni va unga kuyov bo'lishga da'vogar shaxslarga nisbatan xushmuomala bo'lishni ochiqchasiga rad etadi. Petrucho ayolga ko'rsatayotgan xo'rliklarga qaramay, Katarina nima uchun unga turmushga chiqishga rozi bo'lishi mumkinligini tushunish qiyin emas. Sababi, ularning birinchi suhbatidayoq, Petrucho va Katarinalarning suhbatlashish ohangi bir-biriga mos ekanligini ko'ramiz. Faqat shunday qilichidan qon tomib turadigan erkakina Katarinaga yor bo'la olishi mumkin edi. Keterina ham o'zini, o'zidan-da kuchli odam boshqara olishini yaxshi anglaydi. Petrucho Ketringa nisbatan qo'pol va hukmronona munosabati unga har jihatdan er sifatidagi ijtimoiy rolini kuchaytirishga mo'ljallangan edi. Bu kabi munosabatlar bir jihatdan Katarinaga ham yoqmasa-da, bir umr itoatsiz, qo'pol, keraksiz va e'tiborsiz degan nom bilan yashashdan ko'ra yaxshiroq tuyuladi, albatta.

"Qaysarning bo'ysundirilishi" komediyasidagi maqtanchoq va xudbin Petrucho asardagi eng murakkab personajlardan biri hisoblanadi. Uning xatti-harakatini tushunish o'ta qiyin va tahlil natijalari ham bir-biriga nomuvofiq xulosalarni keltirib chiqaradi. Unga bir tomondan oilaviy nikohga, faqatgina, o'z hukmronligini o'ylaydigan befarq, kaltafahm, hissiz, ochko'z inson sifatida qaraydigan, shuningdek, soxta muhabbat va nikoh orqali mol – dunyo va hokimiyat ilinjidagi bir dunyoparast deb xulosa qilamiz. Ikkinchi tomondan, Petrucho haqiqatdan, ham Ketni sevishga va baxtli qilishga qodir insondek tuyuladi. Ko'rib turganingizdek, Petrucho ikki talqin bir – biriga zid keluvchi personaj hisoblanadi. Qahramonimiz uylanmasidan ilgari xudbin va o'z xotining xo'jayini bo'lishga qat'iy qaror qiladi, lekin u ham Ketni sevadi va ma'lum darajada ikkisining o'rtasidagi uyg'unlikni tushunadi. Uning uchun ham nikoh, ham oilali bo'lish, Paduyadagi ahmoqona hayotidan ko'ra yaxshiroq bo'lar edi. Shu tariqa, Petrucho o'z mahoratlarini Ketga ko'rsatdi. Uni bo'ysundirishda, eng asosiy maqsad zaharxanda ma'shuqasining surobini to'g'rilab qo'yish uchun qo'lidan kelgan barcha qo'pol va chidab bo'lmas harakatlarni amalga oshiradi. Turmush qurganlaridan keyin ayolni bir muncha charchatadi, och qoldiradi. bunday harakatlar orqali Petrucho va Ket bir – biriga moslashib boradi. Bu yerda eng muhim nuqta, Petrucho asardagi eng kulgili figura sifatida tasvirlanishidir. Uning turfa xil harakatlari va ko'rinishlari kitobxonda doimo zavqli kulgi hisini beradi.

"Qaysarning bo'ysundirilishi" komediyasida Biyanka Katarinaning singlisi, Biyanka ko'ngil qo'ygan inson esa, Luchensiyo Petrucho psixologizmiga mutlaqo zid keluvchi, uning harakatlarining aksini qiluvchi shaxs sifatida gavdalangan. Luchensiyo personaji sevgi – muhabbatga oshno qalbli, romantik, shoirtabiat, Biyanka uchun jonini qurbon qila oluvchi majnun. Luchensiyo Petrucho kabi erkaklik g'ururini birinchi o'ringa qo'ymaydigan va bu xususida shaxsiy mulohazalarini o'z ichiga olmaydigan romantik sevgi tasavvuriga ega. Komediya, Luchensiyo va Biyankaning munosabatlari Petrucho va Katarina o'rtasidagi munosabatlarga nisbatan, sevgi va muhabbatga limmo-lim, pok va samimiy ko'rinadi. Petrucho Ketga uylanish qarori uning boylik va mol – dunyo ilinjidagi istagi bo'lsa, Luchensiyoniki esa, romantik sevgiga asoslangan. Bundan tashqari, Petrucho bo'lajak turmush o'rtog'ini o'ziga bo'ysundirishni xohlasa, Luchensiyo buning farqli o'laroq, o'z sevgilisiga bo'ysunishga va bu orqali unga yoqishga harakat qiladi. Ular turmush qurganidan so'ng, asl hayot boshlanadi. Luchensiyo sevgi haqidagi o'y – xayollari biroz eskirganday, bema'ni va kulgili ko'rinadi. Petrucho tutgan yo'li esa, ularni baxtli va mazmunli hayotga olib kiradi.

“Qaysarning bo‘ysundirilishi” komediyasida ayniqsa, Petrucho obrazi orqali yumor kuchaytirilgan bo‘lsa, Luchensiyo obrazi faqat sevgi – muhabbat bilan turmushda duch kelishimiz mumkin bo‘lgan turli tashvish – u muammolarni hal qilib bo‘lmasligi uqtirilgan. Asardagi yana bir muhim personajlardan biri Baptistadir. U xushmuomala va tabiatdan bosiq odam, shu sababdan ham, qizi Katarinaning harxasha va o‘jar xulqidan qiynaladi. Bir so‘z bilan aytganda, uni boshqarish Baptista uchun amrimahol. Ota qizi Katarinaga nisbatan odobli va xushchaqchaq Byankani ustunroq qo‘yadi. Bu esa, Katarinaning noroziligi va g‘azabiga sabab bo‘ladi. “Baptista is also vital because he generates the entire plot of the play. Baptista is an example of one of Shakespeare’s most commonly used comedic archetypes: the comic blocking character”[15]. Yuqorida keltirilgan mulohazalarda, Baptista komediyadagi komiksni yopuvchi, undan yiroqlashtiruvchi obraz sifatida gavdalangan. Albatta bu qarashlarda jon bor, sababi uning jiddiy va bosiq fe‘li tufayli, asarning u bilan bog‘liq qisimlarida yumor deyarli uchramaydi. Asar boshidan Byanka har bir erkak uchun suyukli xotin bo‘la oladigan mukammal ayol sifatida maydonga kelgan. U Katarinaning aksi bo‘lib, yumshoq ko‘ngilli, odobli va muloyim. Byankaga uylanish niyatida bo‘lgan kuyovlar talaygina ammo, qizlarning otasi qaror qabul qilib bo‘lgan. Kattasiga er chiqmay turib, kichigi turmushga chiqmasligi shart.

Asarda o‘z xati – harakatlari bilan kulgili holatlarni shakllantiruvchi qahramon Petrucho, asar boshida kitobxon tasavvurida xudbin, paskash va shafqatsiz personaj sifatida gavdalanadi. Shuningdek, komediyaning turli qismida uning psixologiyasi o‘zgaruvchandir. U qo‘pol va shafqatsiz ko‘ringani bilan bir talay bilim va ko‘nikmalarga ega. Xarakteri tez shuning bilan birga, topqir va uddaburon. Turmushda uchraydigan turli xil vaziyatlarda dovdirab qolmaydi, muammolarga osonlik bilan yechim topa oladi. Petrucho pulni hamma narsadan ustun qo‘yadi, o‘zi ta’kidlaganidek: “nikoh bu – mullajiring”. Shu o‘rinda xizmatkori Grumioni Petrucho haqida, “Unga oltin bo‘lsa bas, qo‘g‘irchoqqa ham, tayoqqa ham, boringki, og‘zida bitta tishi yo‘q, hech balo bilan ishi yo‘q, ming xil kasalga giriftor qirchang‘i shum kampirga ham uylanaveradi”[5.371] kabi fikrlari keltirilgan. Grumioning so‘zlari aslidan ancha bo‘rttirilgan holatda ifodalangan va ayni shunisi bilan komediyadagi yumorni yanada boyitgan. Bunday izohlarga qaramay, Petrucho Katarinadek qiz bilan to‘g‘ri hayot tarzini qurishga qodir bo‘lgan yagona nomzod. Bir so‘z bilan aytganda, Petrucho obrazi orqali manfaatli nikoh bilan ham, baxt – saodatga erishish mumkinligini ko‘rishimiz mumkin. Pul Petruchohoni harakatga keltirgan yagona vosita emas, u Katarinaning qanchalik shaddod, qo‘pol, urishqoq va zahar tilli ekanligini bildi. Shuningdek, bunday qizni bo‘ysundirish uning uchun qiyin bo‘lmasligini, aksincha, ayni muddao ekanligini ta’kidlaydi va atrofdagilarga qarata:

*Yangimi shovqin-u suronlar menga?
Eshitmaganmanmi sher bo‘kirishin?
Eshitmaganmanmi, haddidan oshgan
qobonday qutirgan battol dengizni?
Jangda to‘p dovulin ko‘rmaganmanmi?
Yoki osmonda momaqaldiraq?
Janglar to‘zonida eshitmaganmanmi
jangavor suronlar, otlar kishnashin?
Xotin mashmashasi nima bo‘libdi?!
Olovda qovurilgan xandon pistaday,
chala ochilgancha qoladi og‘z[5.377].*

Komediyaning asosiy qahramonlaridan biri Katarinaning ahvoliga biroz oydinlik kiritadigan bo‘lsak, odamlar uni tinglashdan ko‘ra, u haqda ko‘proq g‘iybatlashishni afzal ko‘radilar. Masalan, asarda Gortenzio tomonidan Katarinaga janjalkash, qo‘rs, o‘jar, achchiq tilli, badfe‘l va beandisha kabi ta‘riflar keltirilgan bo‘lsa, Biyankaga da‘vogar yana bir kuyovlardan biri Gremio uni yovvoyi mushukka o‘xshatadi. Gremio va Gortenzio Baptistaning oldiga kichik qizi Byankaning qo‘lini so‘rab borganlarida, Baptista ularga qarata:

*Boshqa gap bo‘lardi agar bittangiz
So‘raganingizda Katarinani.
Unda hech qanaqa so‘z bo‘lmas edi,
Sizni diqqat qilib o‘tirmas edim,
ish bitgan bo‘lardi murosaga bilan[5.583].*

degan taklifiga javoban Gortenzio, bunday qiz bilan shayton ham murosaga kela olmasligini aytadi. Katarina otasidan bir juft ahmoq oldida uyaltirganidan norozi bo‘ladi. Alamiga chidolmagan qiz bu ikki ahmoqni boplab so‘kib, quvib ketadi. Uning bu yo‘sindagi harakatlari qo‘pol ko‘rinsada, u shu yo‘l bilan o‘zini himoya qiladi. Odamlar uni yoqtirmasligi, u haqidagi turli ta‘rif va mish – mishlar, uning g‘azabini yanada kuchayishiga olib keladi. Byankaga da‘vogar kuyovlarning Baptista bilan suhbatidan keyin, Katarina va Byanka janjallashadi. Katarina singlisi Byankani la‘natlab, tutib olib, qo‘llarini bo‘g‘lab, undan qaysi yigitni

yoqtirishini aytishini talab qiladi. Byanka bunga javoban uni tinch qo'yishini so'raydi va hech narsa demaydi. Qizlarini ajratishga kelgan ota ham Katarinadan Byankani tinch qo'yishini so'raydi. Baptistaning harakatlari, qizlari orasida Byankani Katarinaga nisbatan yaxshi ko'rishini anglatadi. Bu holat Katarina uchun yana bir achchiq haqiqat edi. U o'zini nafaqat jamiyatdagi insonlar, hatto o'z otasi uchun ham keraksiz va qadrsiz deb hisoblaydi. Asar oxirida Katarina singlisi Byanka va Gortenzioning xotiniga, ayol kishining erlar oldidagi vazifalari haqida shunday deydi:

*Uyatsiz qoshingni chimirma ortiq,
Kishilar dilini qilmagin siyoh.
Deydilar achchig'i xotin kishining
Loyqagan, siniqqan, chiroyi o'chgan,
Bo'tana chashmaning suviga tengmish
Bir xo'plam ichmaydi hech kimsa undan
Bas endi, ne foyda kibru havodan?
Bosh eging erlarning oyoqlariga.
Erim nima desa, tayyorman shu zum,
Ado etmoq uchun xotinlik burchim[5.383]*

Shuningdek, asar davomida Katarinaning o'tkir va mulohazali tanbehlarini eshitgan ayollar, erlariga bo'lgan munosabatlarini o'zgartirmaydiganga o'xshaydi. Komediya so'ngi barcha erkaklar eng yaxshi va itoatkor xotinga Petrucho sazovor bo'lganiga amin bo'lislari bilan yakunlanadi. Ko'rib turganimizdek, opa – singillar Katarina va Byanka personajlari asar oxirida o'zgarib ketadi. Byanka takabbur va qaysar bo'lib chiqadi. Katarina esa ayollik nazokatlari va ibosi bilan hammani lol qoldirib, itoatkor va xushfe'l ayol sifatida qabul qilinadi. Katarinaning Petrucho boshqasiga boshqa sababni ham ko'rishimiz mumkin. Boshida Katarina va Byanka janjallashgan sahnada Katarina Byankaga oshiq va unga uylanishga tayyor da'vogarlar ko'pligidan, unga hasad qilganini ochiqchasiga ko'rsatadi. U otasiga qarata shunday deydi:

*What, will you not suffer me? Nay, now I see
She is your treasure, she must have a husband.
I must dance bare – food on her wedding day
And for your love to her lead apes in hell.
Talk not to me: I will go sit and weep
Till I can find occasion of revenge[14.49].*

Biz Petrucho va Katarinaning turli so'z o'yinlaridan tarkib topgan dialoglarida Shekspirning so'z qo'llash mahorati, turli maqollar va lingvistika bilimdoni bo'lganligini bilishimiz mumkin. Yuqoridagi keltirib o'tilgan parchaning mazmuni, “ Byanka sizning xazinangiz, er ham unga bo'lishi kerak, men uning to'yi kuni yalangoyoq raqsga tushaman, do'zaxdagi yetakchi maymunlar kabi”. U do'zaxdagi yetakchi maymunlar deb, turmushga chiqmay vafot etib ketgan, keksa cho'ri ayollarni nazarda tutgan. Bu mulohazalar Katarinaning turmushga chiqishiga rozi bo'lishiga yana bir sabab bo'la oladi. Bundan tashqari uning yoshi ham o'tib bormoqda. U atrofidagi hamma narsadan hafsalasi pir. Ehtimol, Petrucho Katarinaga yaxshi so'zlarni aytgan birinchi odam bo'lishi mumkin. Bu ham bir sababdir balkim.

*Hech yura olurmi edi Diana
Go'zal Ket etganday shohona xiom?
Diana qomatsan, Diana bu sen!
Yo'q – yo'q, Dianadan siposan mutloq!*

Asarning ayni mana shu qismida Ket ikki arosatda qoladi. Bir tomonda, atrofidagi barcha erkaklarga birdek javob qaytarishga qodir kibrli qalbi. Ikkinchi tomonda, singlisidan ortda qolayotgan, yoshi ham o'tib borayotgan, asl haqiqati. Shuningdek, Ket uchun bu yangi hayotga ilk qadam ham bo'lishi mumkin.

Komediyaning III parda ikkinchi sahnasida, Petrucho va Katarinaning nikoh to'yi tasvirlanadi. Nikoh oldi Petrucho atayin kechikib, buning ustiga Baptistaning xizmatkori aytganidek, “...eski yangilik...Petrucho yangi shlyapada, eski juldur kamzul, qirq yamoq eski ishtonda,...oyog'ida almisoqdan qolgan chugur etik, bir poyi qorinbog' bilan, bir poyi arqon bilan bog'langan,...belida zanglagan, bandi siniq, dami qayrilgan qinsiz qilich”[5.414], holatida kirib keladi. Bundan tashqari, u mingan ot ham, mishig'i oqib yotgan manqa, yakkam – dukkam tishlari og'zidan tushay deb turibdi, hamma yog'i qo'tir bosgan, sariq kasal yuqtirgan, oldi oyog'i oqsoq! Bundan ham daxshatlisi, uning oldida xizmatkori Grumio hatto otdan ham abgor ahvolda, na katolog va na xristian malaylariga o'xshaydi. Petrucho va Katarina uyga qaytayotganlarida ham ko'ngilsizliklar sodir bo'ladi. Katarina, ot yiqilganda ust – boshi bilan balchiqqa botadi. Petrucho noqulay vaziyatga tushib qolgan Katarinaga yordam berish o'rniga g'azabga mingan holda, Grumioni urib ketadi. U uyida ham shunday tomoshalar ko'rsatishni davom etadi. Chunonchi, Grumioni ertaroq jo'natganiga qaramay, xizmatkorlar kelin – kuyovni kutib olish uchun tayyorgarlik

ko'rishmaganligidan to'polon ko'tarib, baqir – chaqir qiladi. Tobida pishgan ovqatni kuygan deb uloqtiradi. Ket juda charchagan, buning ustiga o'lguday och, ammo Petrushcho bunga parvo qilmaydi. Buning ustiga yotib dam olishni istagan Ketga uyqu ham bermaydi. Uning birdan – bir istagi, Katarina kabi yovvoyi lochinni o'ziga bo'sundirish, tavbasiga tayantirish. Uningcha bu harakatlar o'jar qirg'iyini jilovlashni, qaysarni qaytarishni eng yaxshi yo'li.

Komediyaning IV parda, ikkinchi sahnasida Gortenzio, Byanka va sohta mu'allim ko'rinishidagi Luchensiyolarning sevgisidan xabar topadi. Da'vogar kuyov qiyofasidagi xizmatkor Tranioni ogoh qilib, o'zini Byankadan ko'ra ko'proq qadrllovchi beva ayolga uylanishga qaror qiladi. Petrushchoning Ketga nisbatan munosabatlari kamsituvchi va shovinistik ruhda bo'lsa-da, har holda uni kuch bilan emas, balki shunday o'yin orqali tarbiyalamoqchi. Xizmatkori Piter ta'kidlaganidek, “Ўз куроли билан узини соляпти – ю хужайин”[5.431]. Petrushcho Katarinaning qo'pol tabiatini zo'rlik bilan emas, o'zining xarakteri orqali uni insonlarni sevishtga, mehr – muruvvatli, yumshoq ko'ngilli bo'lishga o'rgatish. Petrushchoning bunday yo'l tutishi, kitobxon qalbida ham unga nisbatan ijobiy his uyg'otadi. Agar Petrushcho o'z niyatiga zo'raonlik bilan yetganida, ular o'rtasida sevgi – muhabbat munosabatlariga hech qachon yo'l ochilmagan bo'lardi.

Petrushcho va Katarina o'rtasida nikohdan keyin vujudga kelgan ijtimoiy tengsizlikka qaramay, unda jozibadorlik ham yo'q emas. Ular o'rtasidagi munosabatlarda sevgi hikoyasi paydo bo'la boshlaydi. Buni Petrushcho o'z qattiqqo'lligi bilan yaratib, xotinini zohiran davolaydi. Petrushchoning Ket uchun yasatgan qalpog'i, unga juda yoqadi. Asarning ayni shu qismida Ket yana eriga bo'ysunmaydi. U Petrushchoning qarshiligiga qaramay qalpoqni kiyadi, ammo, bu ham ma'lum muddatga cho'ziladi xolos. Petrushcho Katarinaga qalpoqni hammaning oldida uloqtirtiradi. Petrushcho, Katarina va Gortenziolar Paduyaga qarab yo'l oladilar. Yo'l davomida Petrushcho Ketga o'z hukmini o'tkazish uchun urinishda tinmay davom etadi. Petrushcho quyoshni oy deya ta'riflaydi. Ket oy emas, quyosh nur sochayotganini izohlaganda, u quyosh oy ekanligini tan olmaganicha yo'lni davom ettirmaslikni uqtiradi. Qarshilik ko'rsatishga kuchi va sabr – toqati qolmagan Ket quyoshni oy ekanligini ta'kidlaydi, ammo Petrushcho endi o'z so'zidan qaytadi. Yo'lda ular Luchensiyoning otasi Vinchensiyoni uchratadilar. Petrushcho yana o'yin boshlaydi, u Katarinaga go'zal va yosh ayol kelayotganini aytadi. Bu safar Ket Petrushchoga darhol itoat qilib, qari Vinchensiyoga yosh ayolga gapiryotganday so'z boshlaydi. Petrushcho esa, Ketga tag'in adashganini, u qartaygan chol ekanligini aytadi. Ket e'tiroz bildirmay choldan uzr so'raydi. Petrushcho va Katarina o'rtasidagi devor nihoyat parchalanadi. Ular quyosh va oy haqida bahslashganlarida ham, Ket batamom taslim bo'lgan edi.

*Aytganingiz bo'lsin, xo'p quyosh, xo'p oy,
Menga desa shag'am deb atang*[5.456].

Endi Petrushcho Katarinani odatdagi beadab ohangda emas, balki haqiqiy er – xotin o'rtasida bo'ladigan ehtirosli ohangda “my sweet Kete”[14.137] (mening asalim Ket) deb ataydi. Ularning oldingi janglari qarama – qarshilik bilan yakunlangan bo'lsa, bu yerda er – xotin birinchi marta bir – biriga nisbatan samimiy, mehribon tuyg'ularni namoyon etadilar. Fikrimizcha, ular ayni shu harakatlardan so'ng, o'z sevgilariga erishadilar.

Xulosa.

Tadqiqotimiz so'ngida, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Shekspirning komediyalari o'rta asr zulmatini yorib, xalqni razolatdan erkinlikka chorlagan, oz muddat bo'lsada, ularni hurlikka o'rgatgan, sinfiylik oqimlariga kuchli zarba bergan asarlar sirasiga kiradi. Shekspir komediyalarida hukm surgan optimizm, ochiqlik, quvnoqlik, erkinlik, qahramonlarning betakrorligi, va undagi kuylanayotgan harakat va holatlarning baxtli yakun topishi o'rta asr Yevropa adabiyoti uchun charaqlagan quyosh kabi edi. Shu o'rinda Belinskiyning bir fikrini aytib o'tsak, uning fikricha, “inson dramaning qahramonlaridir va unda hodisa inson ustidan hukmronlik qilmaydi, balki inson erkin iroda va xarakterdan yuzaga keladi”[4.8]. Shunday ekan Shekspir komediyalarida ham inson ustidan insonning hukmronligi emas, undagi qahramonlarning erki muhim omil sanaladi. Shekspirning ko'plab komediyalarini va shu bilan bir qatorda boshqa asarlari bilan tanishib chiqqanimizda, ularda asosan ayollar tasviriga, ayniqsa nisbatan yoshroq ayollar, asarlardagi boshqa qahramonlarga nisbatan o'zgacha ruhda mehr berib ishlanganligini ko'ramiz. Bundan bilinadiki, Shekspir ayollar dunyosi va ular haqida keng doiradagi bilim va mulohazalarga ega bo'lgan. Yozuvchi asarlarida ayol qahramonlarni yoritar ekan, asosan, Yevropa madaniyati uchun ma'lum axloq doiralariidan chiqmagan holda o'ta ustalik bilan yorqin jilolarda tasvirlagan. “Ularning sof go'zalligi, aqli atrofga nur sochayotgandek tuyuladi. Ular ko'pincha yigitlardan aktivroq, aqlliroq, ziyakroq, o'z baxti uchun kurashda doimo g'olib chiqadilar”[1.59]. Shekspir o'z komediyalarida erkin g'urur, o'ziga ishonch, porloq va yuksak tuyg'ularni qalamga olgan. Ammo, ayni o'sha davrda bunday yorqin va mustaqillikka chorlovchi, inson o'z erkida

bo'lishi kabi his – tuyg'ularga yo'g'rilgan asl asarlar o'rta asr Angliyadagi Katolik cherkovi uchun qarama – qarshi edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Сулаймонова.Ф Шекспир Узбекистонда. – Тошкент: Фан, 1978. – 58 б.
2. К.Маркс, Ф.Энгельс Об искусстве. т.I, М., Изд – во Искусство, 1957. – С. 363
- 3.Баходир Карим Рухият алифбоси Адабий илмий мақолалар Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбааижодий уйи, Тошкент-2018.364-б.
- 4.Белинский.В.Г Собр. Соч. В.3 трех Томах Т. 2-М.: Госполитиздат. 1948. С-300.
- 5.Вильям Шекспир Танланган асарлари беш жилдлик II жилд-Тошкент: Ф.Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1981.488-б.
- 6.Вильям Шекспир Танланган асарлари беш жилдлик III жилд-Тошкент: Ф.Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1983.640-б.
- 7.Вильям Шекспир Танланган асарлари беш жилдлик IV жилд-Тошкент: Ф.Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти.1985.520- б.
8. Ф.Н.Б Искусство комедии или Мир сквоз смекс М 1978.
- 9.К.Маркс, Ф.Энгельс Об искусстве. т.I, М., Изд – во Искусство, 1957. – С. 363
10. Quronov.D Adabiyot nazariyasi asoslari Navoiy universiteti nashriyoti,Toshkent-2018,480-bet.
- 11.Сулаймонова.Ф Шекспир Узбекистонда. Фан нашриёти,Тошкент-1978.158-б.
- 12.У.Намдамов, А.Қосимов Jahon adabiyoti Toshkent-2017,352-b.
- 13.ЧернишевскийН.Г. Собр.Соч.В.5-Х Томах Т. 4-М.:Правда.1974,С-187.
14. William Shakespeare The taming of the shrew –London: Global grey ebooks. 1592. P-155.
- 15.<https://www.sparknotes.com>
- 16.<https://britannica.com>
- 17.<https://www.studiobinder.com>
- 18.<https://aeon.com>
- 19.<https://www.merriam-webster.com>
- 20.<https://study.com>
- 21.<https://m.facebook.com>